

Ý kiến đánh giá thời “digital” không chỉ mang giá trị cổ vũ tinh thần đơn thuần

AISDL Team

HN 27-7-2024

Trong thế giới cạnh tranh thời đại số (“digital”), phương tiện kỹ thuật cung cấp nhiều thuận lợi cho việc sản xuất nội dung. Tuy thế, sự phong phú nội dung và đầu tư cho xúc tiến, tiếp thị gia tăng cũng lại khiến cho quá trình cạnh tranh tìm một chỗ đứng cho sản phẩm trở nên hết sức gian nan.

Sản phẩm gần đây của nhóm nghiên cứu, chuyên khảo [1] của AISDL, ra đời sau những bài học gian khó thu lượm được từ trước. Như thế, ý thức của mọi người về mức độ thách thức trong việc “chạm tới” người tiêu dùng.

Top reviews from the United States

Nancy K. Napier, Author

★★★★★ **A power-packed treatise on economics and the environment**

Reviewed in the United States on July 26, 2024

I have followed Quan-Hoang Vuong's career in academics for years – his research and writings. What has intrigued and delighted me over time is the range of topics he covers and the way he seeks to blend disciplines (e.g., what can business learn from physics? How can fables help us understand economics and work?) and his willingness to push boundaries of disciplines and arguments. He and co-author Minh-Hoang Nguyen do it again in this power-packed book on the environment, economics, and the dangers of using existing frameworks to think about and act in the future. The book is written for people who want to study it, though, not for those who want to get a basic understanding, so the authors may not reach all of the audiences they should. Nevertheless, they have set a strong foundation to understand the trials we face on a planet not made for continuous economic growth. I would love to see a more accessible book on this for the lay reader who is interested. Perhaps the authors will do more that in the future! I hope so, for all of us.

Helpful

Report

Tran Thi Mai Anh

★★★★★ **Novel and interesting perspective to approach economics in face of climate change**

Reviewed in the United States on July 24, 2024

I enjoy reading the book for both the content and writing style. In the book, Dr. Vuong and Dr. Nguyen go from "economic growth vs. environmental protection" to propose solutions for "economic growth for environmental protection", which is a fresh insight contributed to mainstream economics. Some examples

Hình ảnh: Đánh giá của người sử dụng sản phẩm không đơn thuần chỉ mang ý nghĩa cổ vũ. (Nguồn: [Amazon](#))

Đối với sản phẩm thuộc nhóm này cũng không khác các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng khác trên hệ thống bán lẻ Amazon, đánh giá người sử dụng có thể hàm chứa giá trị, hiểu theo nghĩa kinh tế-thương mại. Rất nhiều chuyên gia marketing điện tử đã chỉ ra hạn chế lớn tiếp cận thị trường nếu sản phẩm không có được một lượng đánh giá, vốn dĩ là thông tin đầu vào cần thiết (mặc dù chưa hẳn là “đủ”) để người tiêu dùng ra quyết định.

Lý thú nằm ở chỗ, chính chuyên khảo [1] này dành Chương 5 để bàn về khái niệm giá trị (bao gồm cả giá trị kinh tế) dựa trên tương tác thông tin và cũng chính là thông tin. Một sự trùng hợp mà không trùng hợp, vì xét cho cùng các hệ thống giúp “closing sales” cũng chính là các hệ thống thông tin, tương tác, trong thời đại số mà thôi.

Vì lý do đó, những đánh giá sớm [2-3] không đơn thuần là những dòng chữ cổ vũ tinh thần, mà chính là thông tin có khả năng tương tác để hình thành quyết định của người tiêu dùng. Nói ngắn gọn, chính là “informational quanta” giúp hình thành nên giá trị kinh tế của sản phẩm.

References

[1] Vuong, Q. H., & Nguyen, M. H. (2024). *Better Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories*. <https://www.amazon.com/dp/B0D98L5K44>

[2] Napier, N. K. (2024). A power-packed treatise on economics and the environment. <https://mindsponge.info/posts/327>

[3] Anh, T. T. M. (2024). Tái định nghĩa kinh tế để hướng tới một Trái Đất bền vững. <https://philarchive.org/archive/THMTNN>